

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

(On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024)

Khidirnazarov Azamat

Trainee-teacher "Department of Economics and tourism" Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

(На примере анализа 2022 года и прогноза на 2023-2024 годы)

Хидирназаров Азамат

Стажер-преподаватель "кафедры экономики и туризма" Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA PROGNOZI

(2022-yil tahlili va 2023-2024 yillar prognozi misolida)

Xidirnazarov Azamat

Mirzo ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm kafedrası" stajor-o'qituvchisi.

abstract

In this article, the development trend of the economy was described as an example of the analysis of 2021-2022. It also emphasized the economic forecast for 2023-2024. Today, in the conditions of international uncertainty, it is justified that appropriate economic reforms are the cause of economic stability and development of countries.

аннотация

В данной статье на примере анализа 2021-2022 годов описана тенденция развития экономики. Он также подчеркнул экономический прогноз на 2023-2024 годы. Сегодня, в условиях международной неопределенности, оправдано, что соответствующие экономические реформы являются причиной экономической стабильности и развития стран.

annotatsiya

Mazkur maqolada iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi 2021-2022-yillar tahlili misolida bayon

etildi. Unda, shuningdek, 2023-2024-yillar iqtisodiy prognoziga urg'u berildi. Bugungi kunda xalqaro noaniqliklar sharoitida munosib iqtisodiy islohotlar mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga sabab bo'lishi asoslandi.

Keywords:

Economic reforms, economic management system, instability of the global economy, gross domestic product (GDP), sanctions, industry, foreign trade, geopolitical conflict, risk of global recession.

Ключевые слова:

Экономические реформы, система управления экономикой, нестабильность мировой экономики, валовой внутренний продукт (ВВП), санкции, промышленность, внешняя торговля, геополитический конфликт, риск глобальной рецессии.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiy islohotlar, xo'jalik yuritish tizimi, global konyunkturaning beqarorligi, yalpi ichki mahsulot(YaIM), sanksiya, sanoat, tashqi savdo, geosiyosiy qarama-qarshilik, global tanazzul xavfi.

© 2023 *Khidimazarov Azamat.*

Kirish

Har bir mamlakat iqtisodiy davrlarda iqtisodiy islohotlar olib boradi. Iqtisodiy islohotlar - xo'jalik yuritish tizimida, iqtisodiyotni boshqarishda, iqtisodiy siyosatni amalga oshirish yo'llari va usullarida yirik qayta qurishlar, o'zgartirishlar samaradorligi past muayyan iqtisodiy tizimni takomillashtirish yoki eski tizimdan yangisiga o'tish maqsadlarida amalga oshiriladi. Iqtisodiy tizimning samaradorligi qoniqsiz bo'lgan, iqtisodiy tangliklar yuz bergan, iqtisodiyot kishilarning ehtiyojlarini yetarli qondirmagan hollarda, mamlakat o'z taraqqiyotida boshqa mamlakatlardan orqada qolgan sharoitlarda o'tkaziladi. Iqtisodiy islohotlar larzalarsiz, aniq maqsadlar ko'zlangan holda, parlament qabul qilgan qonunlarga binoan va davlat raxbarligida o'tkaziladi. Iqtisodiy islohotlar evolyusion rivojlanishni ta'minlaydi. 20-asr oxiri va 21-asr boshlaridagi Iqtisodiy islohotlar umumbashariy bo'lib, deyarli hamma mamlakatlarda o'tkazildi. Bozor iqtisodiyoti qaror topgan mamlakatlarda Iqtisodiy islohotlar iqtisodiyotni erkinlashtirishga qaratilgan bo'lib, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini cheklash, iqtisodiyot subyektlari mustaqilligini kuchaytirish, monopoliyalar faoliyatini nazorat qilish, erkin narxlarga yo'l berish, xullas bozor mexanizmining to'laroq amal qilishiga sharoit yaratib berishga qaratildi.

Tahlil va natijalar

Yangidan mustaqil bo'lgan yosh mamlakatlarda (sobiq sotsialistik mamlakatlar tarkibidagi respublikalar) Iqtisodiy islohotlar 2 yo'nalishda bordi:

- 1) milliy mustaqillikni iqtisodiy jihatdan ta'minlashni ko'zlangan islohotlar;
- 2) rejali iqtisodiyotdan bozor tizimiga o'tishga qaratilgan, ya'ni bozor islohotlari yo'nalishlarida amalga oshirildi.

Birinchi yo'nalish bo'yicha milliy pulni muomalaga kiritish, mustaqil bank, byudjet va soliq ti-zimlarini joriy etish, bojxona xizmatini tashkil qilish va milliy iqtisodiy chegaralarni o'rnatish, ishlab chiqarish tuzilmasini o'zgartirish kabilar amalga oshirildi.

Ikkinchi yo'nalish bo'yicha mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish, bozor infratuzilmasini yaratish, rejali davlat narxlaridan erkin bozor narxlarga o'tish, agrar sohadagi o'zgarishlar, tashqi iqtisodiy faoliyatni bozor

talablariga mos ravishda qayta qurish, monopoliyalarni cheklash, chetdan kapital kiritishni rag'batlantirish kabi choratadbirlar joriy etildi.

Iqtisodiy islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va davom etadi, iqtisodiyotni erkinlashtirishni ta'minlaydi. Iqtisodiy islohotlarga umumiylik va milliylik xos. Ularning umumiyligi — Iqtisodiy islohotlar yo'nalishlarining bir xil bo'lishi va yagona bozor tizimining qaror topishidir. Milliylik har bir mamlakatning o'ziga xos sharoitini hisobga olish va shunga qarab islohot tamoyillarini qo'llashdan iborat. O'zbekistonda 1991—2002-yillar davomida amalga oshirilgan Iqtisodiy islohotlar tanlangan milliy modelga binoan o'tkazildi va bu jarayon davom etmoqda.

2022-yil O'zbekiston iqtisodiyoti uchun jiddiy sinovlar davri bo'ldi. Iqtisodiy islohotlar va tadqiqotlar markazi shu davrda mamlakatning rivojlanish jarayonini tahlil qildi.

Pandemiyadan keyingi tiklanishga global konyunkturaning beqarorligi, asosiy savdo sheriklari bo'lgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi qiyinchiliklar, jahon bozorlaridagi narxlar tebranishlari, transport va logistika zanjirlarining uzilishi, vaziyatning umumiy noaniqligi kabi omillar ta'sir o'tkazdi.

Biroq iqtisodiyot tashqi qiyinchiliklarga chidamliligini ko'rsatdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti (YaIM) 2022-yilda 5,7 foizga o'sgan, ammo o'sish sur'ati 2021-yilga (7,4 foiz) nisbatan pasaygan.

Noqulay tashqi sharoitlar fonida asosiy savdo sheriklari bo'lgan mamlakatlardagi vaziyat turlicha rivojlandi.

Qirg'izistonda 2022-yilda YIM 7 foizga o'sgan bo'lsa, 2021-yil oxirida o'sish 3,6 foizni tashkil qilgan. Qozog'istonda o'sish sur'atlari 2021-yildagi 4,3 foizdan 2022-yilda 3,1 foizga pasaydi.

Mutaxassislarining fikricha, Xitoy YIMning o'sish sur'ati o'tgan yil oxirigacha sekinlashdi va taxminan 3 foizni tashkil qildi. Rossiya iqtisodiyoti yil oxirida mojaro va sanksiyalar fonida tanazzulga yuz tutdi. Natijada yanvar—noyabr oylarida Rossiya iqtisodiyoti 2021-yilning shu davriga nisbatan 2,1 foizga kamaydi.

2022-yilda O'zbekistonda inflyatsiya 2021-yildagi 10 foizdan 12,3 foizgacha tezlashdi. Bu, asosan, jahon miqyosida narxlarning oshishi, O'zbekiston bozoriga asosiy yetkazib beruvchi bo'lgan mamlakatlarda mahsulotlar tannarxining oshishi bilan bog'liq.

Masalan, mamlakat importning qariyb 20 foizi to'g'ri keluvchi Rossiyada inflyatsiya 2021-yilda 8,4 foizdan 2022-yilda 11,9 foizgacha o'sdi. Xuddi shu davrda Qozog'istonda (O'zbekiston importining taxminan 11 foizi) inflyatsiya 8,4 foizdan 20,3 foizgacha o'sdi.

O'zbekistonda 2022 yilda oziq-ovqat mahsulotlari narxi asosan 15,6 foiz (2021-yilda 13 foiz) va nooziq-ovqat mahsulotlari narxi 10,7 foizga (7,8 foiz) oshdi. Pullik xizmatlar narxlarining o'sishi 8,4 foiz (7,7 foiz) o'rtacha darajasida saqlanib qoldi.

Yil oxirida asosiy kapitalga investitsiyalar 0,5 foizga qisqardi. Shu bilan birga, markazlashtirilgan investitsiyalarni kamayish tendensiyasi davom etmoqda, ularning hajmi 23 foizga pasaydi.

Hukumat tomonidan kafolatlangan xorijiy investitsiyalar, kreditlar va kreditlarni jalb qilish bo'yicha me'yoriy cheklovlar ularning 33 foizga qisqarishiga olib keldi. Shuningdek, budjet mablag'lari hisobidan investitsiyalar 15 foizdan ko'proqqa kamaydi.

Shu bilan birga, markazlashtirilmagan investitsiyalar hajmining 4,9 foizga o'sishi kuzatilmoqda. Xususan, markazlashtirilmagan investitsiyalarning aksariyat qismini tashkil etuvchi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 1,3 foizga oshib, 8,5 milliard dollarni tashkil etdi.

Korxonalar hisobidan yo'naltirilgan investitsiyalar 8,9 foizga, aholi mablag'lari 3,2 foizga, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari 7,8 foizga oshdi.

Umuman olganda, yil davomida investitsiyalarning umumiy hajmida markazlashmagan investitsiyalarning ulushi 80,8 foizdan 85,1 foizgacha o'sdi, markazlashtirilgan investitsiyalarning ulushi esa mos ravishda 19,2 foizdan 14,9 foizgacha pasaydi.

Yil yakunlariga ko'ra, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sishi kuzatilmoqda.

Sanoatning o'sish sur'ati 2021-yilga nisbatan 5,2 foizgacha sekinlashdi (2021-yilda o'sish 8,8 foizni tashkil etdi). Eng katta o'sish elektr energiyasi, gaz ta'minoti, bug' va havoni tozalash tarmog'ida 12,7 foizga qayd etilgan. Sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmi 5,3 foizga oshdi.

Qazib olish sohasida o'sish sur'atlari 2021-yilda 10,8 foizdan 2022-yilda 2,1 foizgacha pasaymoqda. Shu bilan birga, 2022-yilda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish sezilarli darajada 19,4 foizgacha tezlashdi (2021-yilda 13,9 foiz).

1-rasm. Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar O'zbekiston 2022-yil yanvar-dekabr uchun.

Хизмат ko‘rsatish sohasi 2022-yilda 15,9 foizga oshdi (2021-yilda 19,5 foiz). Barcha sohalarda o‘shish kuzatilmoqda.

2022-yilda moliyaviy xizmatlar eng yuqori sur‘atlarda — 29,3 foiz, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari — 25,5 foiz, ta‘lim — 15,3 foiz, turar joy va ovqatlanish — 14,7 foiz, ijara va prokat — 12,2 foiz, sog‘liqni saqlash — 11,5 foizga o‘tdi.

Transport sohasida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 12,4 foiz, avtotransport xizmatlari 6,5 foiz, yo‘lovchi aylanmasi 5,6 foizga oshdi. Shu bilan birga, yuk aylanmasi bo‘yicha o‘shish sur‘ati 2021-yilda 11,8 foizdan 2022-yilda 0,5 foizgacha sekinlashdi. Aksincha, chakana tovar aylanmasining o‘shish sur‘ati 2021-yilda 12 foizdan 2022-yilda 12,3 foizgacha tezlashdi.

Qurilish sohasida o‘shish sur‘atlari amalda 2021-yildagi 6,8 foizga nisbatan 6,6 foizga, o‘tgan yil darajasida qolmoqda.

Qishloq xo‘jaligida o‘shish sur‘ati biroz pasayib, 3,6 foizga yetdi (2021-yilda mahsulot ishlab chiqarish hajmining o‘shishi 4 foizni tashkil etdi).

Tashqi savdo faoliyati 2022-yil oxiriga qadar kengayishda davom etdi. Mustaqillik tarixida birinchi marta tashqi savdo hajmi 2021-yilga nisbatan 18,6 foizga o‘shib, 50 milliard dollarga yetdi.

Shuningdek, eksport ko‘rsatkichlari 2022-yilda rekord o‘rnatdi, ularning hajmi yil yakuniga ko‘ra 15,9 foizga o‘shish bilan 19 milliard dollardan oshdi (2021-yilda o‘shish 10,3 foizni tashkil etdi). Ko‘rib chiqilayotgan davrda import 20,4 foizga oshdi.

2022-yilda eksport hajmining o‘shishi xorijda oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berishning 24 foizga, energetika tashuvchilar va neft mahsulotlari 34 foizga, kimyo mahsulotlari 17 foizga, mashina va uskunalar yetkazib berish hajmining 41 foizga oshishi bilan bog‘liq.

To‘qimachilik mahsulotlari eksporti 8,6 foizga o‘ydi va 3,2 milliard dollarga yetdi. Xizmatlar eksporti hajmi esa 1,5 barobar o‘shib, 4 milliard dollarni tashkil etdi. Ta’kidlanichisha, 2022-yilda ham 2021-yildagi kabi — 4,1 milliard dollar miqdordagi oltin eksport qilingan.

Importda asosiy o‘shish mashina va asbob-uskunalar ta’minotining 16 foizga, kimyoviy mahsulotlarning 19 foizga, oziq-ovqat mahsulotlarining 35 foizga, rangli metallar va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning 45 foizga, qora metallar va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning 18 foizga, energiya va neft mahsulotlarining 15 foizga o‘shishiga to‘g‘ri keldi. Xizmatlar importi hajmi 43 foizga oshdi.

Tabiiyki, shoklar va global kon‘yunktura iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Bu esa iqtisodiyot tarmoqlarida o‘shish sur‘atlarining sekinlashishiga va inflyatsiyaning tezlashishiga olib keldi.

Shu bilan birga, tashqi iqtisodiy faoliyatdagi qiyinchiliklarga qaramay, noxomashyo eksportning o‘shishi va chet elga mahsulot yetkazib berish geografiasining diversifikatsiyasi kuzatildi.

Xalqaro ekspertlar va tashkilotlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2023-yil geosiyosiy qarama-qarshilikning kuchayishi, koronavirus bilan bog‘liq vaziyat bo‘yicha noaniqlikning davom etishi fonida jahon iqtisodiyoti uchun jiddiy muammolar va global tanazzul xavfini keltirib chiqaradi.

Shunday qilib, O‘zbekiston iqtisodiyoti joriy yilda ham noqulay sharoitlarda rivojlanishda davom etadi. Tashqi xatarlarni hisobga olgan holda, YIM o‘shishi 2023-yilda 5,3 foizga yetishi va keyingi yillarda tezlashishi kutilmoqda.

Osiyo taraqqiyot banki O‘zbekiston iqtisodiyotining 2023–2024 yillarga oid prognozini taqdim etdi.

Unga ko‘ra, mamlakat yalpi ichki mahsuloti har ikki yilda ham 5%ga o‘shishi prognoz qilinmoqda.

Xatarlar Rossiyaga qarshi davom etayotgan sanksiyalar va ularning O‘zbekiston eksportiga bo‘lgan tashqi talabga qanday ta’sir qilishi bo‘yicha noaniq qolmoqda.

“O‘zbekiston iqtisodiyotni tez tiklash va rivojlantirish bo‘yicha dadil hamda ishonchli qadamlar tashladi. 2021-yilda pandemiyadan so‘ng o‘shish sekinlashgan bo‘lsa-da, u barqarorlikni ko‘rsatdi va kuchli bo‘lib qoldi”, — dedi OTBning O‘zbekistondagi doimiy missiyasi direktori vazifasini bajaruvchi Enriko Pinali.

Xususan, sanoat 2023 va 2024-yillarda 5,5%ga o‘shishi kutilmoqda.

To'qimachilik, oziq-ovqat, tog'-kon sanoatida uglevodorodlarga bo'lgan talabning o'sishi va tashqi, asosan, Rossiyadan kiyim-kechak va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlariga kuchli talabga javoban kamtarona tiklanish kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, oziq-ovqat va uy-joy, omborxon va transport xizmatlariga talab pasayganligi sababli xizmatlarning o'sishi har ikki yilda 5,5% gacha kamayishi, xususiy iste'mol va investitsiyalarning o'sishi mo'tadil bo'lishi kutilmoqda.

Kutilmalar qatorida inflyatsiya bosimining davom etishi ham bor. Bu qisman amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar va ijtimoiy xarajatlarning ortishi bilan bog'liq.

Biroq, pul-kredit siyosati qattiqligicha qolayotganligi sababli o'rtacha inflyatsiya 2023-yilda 11%ga, 2024-yilda esa 10%ga tushishi kutilmoqda.

Oziq-ovqat inflyatsiyasini jilovlash uchun hukumat iste'mol qilinadigan yog'lar, parranda go'shti, bug'doy, un va guruchga import bojidan ozod qilishni yil oxirigacha uzaytirdi.

Ijtimoiy himoya, ta'lim va sog'liqni saqlashga kutilayotgan yuqori xarajatlar budjet taqchilligini qo'llab-quvvatlaydi.

Oltin zaxiralarining ko'payishi hisobiga 2023 va 2024-yillarda yalpi valyuta zaxiralari \$37 mlrd.gacha oshishi kutilmoqda. Har ikki yilda keng pul mablag'lari 25% ga o'sishi prognoz qilinmoqda.

Hisobotda qayd etilishicha, aholi soni yiliga 2%ga o'sayotgan O'zbekistonda ko'proq umumta'lim maktablari va yaxshi ta'lim zarur.

O'rta ta'lim, kasb-hunar maktablari 2022-yilda ta'limga davlat xarajatlarning qariyb 72,3%ini o'zlashtirdi.

Maktabga qabul qilishni yana 1,2 mln o'quvchiga oshirish uchun hukumat taxminan 1961 ta maktab qurishi yoki ikki smenali darslarga ruxsat berish uchun o'quv kunini qisqartirishi kerak.

Hisobotda o'rta ta'lim sifati tashvishga solayotgani qayd etilgan. O'zbekiston o'rta maktab ta'limi sifatini qiyosiy baholash uchun hali ham xalqaro talabalarni baholash dasturini o'tkazishi kerak.

Mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish uchun ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lgan malakali ishchi kuchiga ehtiyoj borligi ta'kidlanmoqda.

Avvalroq Markaziy bank asosiy stavkani 1% bandga pasaytirib, yillik 15%dan 14% darajasida belgilagandi.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahliliga ko'ra, asosiy stavkaning 1% bandga tushirilishi natijasida iqtisodiy ko'rsatkichlar va kredit hajmi o'sadi.

Xulosa

Umuman olganda, 2022-yilda ko‘plab tashqi va ichki qiyinchiliklarga qaramay, O‘zbekiston iqtisodiyoti barqarorlikni namoyon etdi. 2022-yil uchun prognoz qilingan o‘shish sur‘atlariga amalda erishildi.

Shunday qilib, O‘zbekiston iqtisodiyoti joriy yilda ham noqulay sharoitlarda rivojlanishda davom etadi. Tashqi xatarlarni hisobga olgan holda, YIM o‘shishi 2023-yilda 5,3 foizga yetishi va keyingi yillarda tezlashishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
2. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
3. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
4. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
5. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
6. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
7. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
8. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
9. Цой М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
10. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
11. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
12. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.

13. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
14. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
15. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
16. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
17. Xudoyarov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
18. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
19. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
20. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
21. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
22. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
23. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O ‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
24. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
25. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ Юсуфжон, ЎзМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
26. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
27. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.

28. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – С. 290-298.
29. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
30. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
31. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – T. 21. – С. 1-4.
32. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.
33. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
34. Rai povna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
35. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
36. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
37. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
38. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
39. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
40. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
41. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
42. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.

43. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
44. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
45. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnodbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
46. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
47. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
48. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
49. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
50. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
51. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
52. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-131.
53. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 255-258.
54. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1-4.
55. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1A. – С. 56-59.
56. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 105-110.
57. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-36.
58. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.

59. Саитов С., Пардабоев Ш. Narx va uning turlari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 179-182.
60. Sirojiddin S., Baxrom X., Mashhura P. STATE AND NON-STATE FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 137-141.
61. Sirojiddin S. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 270-278.
62. Sirojiddin S. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 270-278.
63. Bahrom X., Sirojiddin S., Jasurbek S. THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC PROCESS MODELING TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 242-249.
64. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
65. <https://www.adb.org/ru/news/adb-forecasts-5-growth-uzbekistan-2023-and-2024>
66. Саидакбаров Х. Х., Саидова Д. Н. Направления развития сельского хозяйства в Республике Узбекистан // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. — 2014. — № 2 (5). — С. 190
67. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
68. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, SSAI, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
69. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
70. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
71. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
72. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
73. <https://daryo.uz/2023/01/23/2022-yilda-ozbekiston-iqtisodiyoti-qanday-rivojlangani-tahlil-qilindi>
74. <https://www.spot.uz/oz/2023/04/07/adb-forecast/>
75. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Uzbekistan
76. <https://www.spot.uz/oz/2023/03/23/import-exemption/>